

6. Статистический сборник «Труд и занятость населения Москвы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dszn.ru/uploads/editor/3a/e8/Сборник%2031%2008%202018%20размер%20B5.pdf>.

7. Население, занятость и условия жизни в странах Содружества Независимых Государств, 2018: статистический сборник / Межгосударственный статистический комитет СНГ/. – М., 2019. – 290 с.

8. На что могут рассчитывать самозанятые: новые возможности в 2021 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kontur.ru/articles/4818>.

9. О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «налог на профессиональный доход»: Федеральный закон РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=358596&cwi=0&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4818&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4818.

10. Тётушкин В.А. Оценка программ социальной поддержки населения в неблагоприятных экономических условиях: Российский и Международный опыт / В.А. Тётушкин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2016. – № 47. – С. 30-47.

11. Beresford P. Service users' knowledges and the social construction of social work / P. Beresford, S. Croft // Journal of Social Work. – 2001. – Vol. 1. – № 3. – P. 295-316.

12. Priestley M. Adults Only: Disability, Social Policy and the Life Course / M. Priestley // Journal of Social Policy. – 2000. – Vol. 29. – № 3. – P. 421-439.

УДК 338.24.01
DOI

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Шумаева Е.А.,
канд. гос. упр., доцент, профессор кафедры менеджмента и хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»;
Старовойтова И.Ю.,
канд. хим. наук, магистрант ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

В статье рассмотрены вопросы государственного регулирования образовательных систем Великобритании, Германии, Польши. Проведен сравнительный анализ нормативного правового обеспечения и структуры управления этих стран. Представлен анализ применения лицензирования и аккредитации элементов механизма регулирования в сфере образования, а также инструментов оценивания качества образования на государственном уровне, использования независимого оценивания как фактора повышения качества и эффективности национальной образовательной системы.

Ключевые слова: образовательная система, государственное регулирование, качество образования, независимое оценивание, лицензирование, аккредитация.

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION IN THE FIELD OF EDUCATION

**Shumaeva E.A.,
Candidate of State Management, Associate
Professor, Professor of the Department of
Management and Economic Law,
Starovoitova I.Yu.,
PhD, Master's student
SEI HPE «Donetsk National Technical
University», Donetsk**

The article considers issues of state regulation of educational systems of Great Britain, Germany, and Poland. A comparative analysis of the regulatory and governance structures of these countries has been carried out. An analysis of the application of licensing and accreditation as regulatory mechanisms in the field of education is presented. Tools for assessing the quality of education at the state level and the use of independent assessment as a factor in improving the quality and effectiveness of the national educational system are considered.

Keywords: *educational system, government regulation, quality of education, independent assessment, licensing, accreditation.*

Постановка задачи. Характерные признаки современного этапа развития образовательной системы – это регламентация и стандартизация образовательной деятельности. Система образования – одна из важнейших сфер жизнедеятельности современного социума, отвечающая за формирование интеллектуальных ресурсов, направленных на гарантии государственных интересов. Она носит комплексный характер, и связана не только с передачей знаний, но и с процессами социализации и воспитания, ориентирующимися на реальные условия и специфические требования на основе сочетания общегосударственных, местных и индивидуальных интересов. Изменения в сфере образования могут произойти лишь в случае целенаправленного выстраивания образовательной политики на государственном уровне. Нормативному правовому обеспечению реформирования системы образования и сети образовательных организаций сегодня уделяется большое внимание.

При этом существенно меняются представления о необходимых результатах и механизмах регулирования в сфере образования. Система образования строится и функционирует в соответствии с государственной политикой, направленной на обеспечение преемственности и выполнение задач государства в области образования – создание условий развития системы образования, установление государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека, защита прав и интересов участников отношений в сфере образования.

Государственное регулирование образовательной деятельности включает в себя лицензирование и государственную аккредитацию образовательной деятельности, государственный контроль (надзор) в сфере образования.

В тех государствах, где на современном этапе понимают высокое назначение образования, формирование и проведение государственной политики в области образования и науки происходит именно на основе приоритетного его развития. Только так страна может претендовать на достойное место в мировом сообществе, быть конкурентоспособной. Таким образом, государственная политика в области образования представляет собой деятельность государства и его институтов, органов местного самоуправления по законодательному,

финансовому, организационному, кадровому обеспечению функционирования и развития сферы образования. Главной стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества, а также задачами конкурентоспособности в глобальном мире.

Анализ последних исследований и публикаций. В литературе лицензирование рассматривается с разных точек зрения: как создание условий для обучения граждан; как механизм управления качеством образования; как способ ориентации образовательных организаций на выполнение государственных стандартов; как форма участия государства в процессе лицензирования; как функция органов государственного управления по контролю и надзору в сфере образования [1, 2].

Б.И. Клым отмечает, что лицензирование образовательной деятельности является обязательным в большинстве стран мира. Вместе с тем, лицензированию подлежат, как правило, частные образовательные организации, так как государственные и муниципальные организации в достаточной степени контролируются учредителем – государством, субъектами публичного права [3]. Во многих странах обязательным является лицензирование общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы школьного уровня [4]. В отдельных странах действует уведомительный порядок образовательной деятельности в форме регистрации юридического лица, в этом случае качество образования определяется общественной аккредитацией и рейтингованием. В ряде стран учредители получают лицензию на создание образовательной организации до государственной регистрации юридического лица [1].

Критерии лицензирования в большинстве стран одинаковы: безопасность образовательного процесса, квалификация педагогов, создание образовательных программ, соответствующих стандарту. От наличия лицензии может зависеть финансирование, признание документов об образовании, выполнение обязанностей по получению образования обязательного уровня и другие последствия, которые связаны с государственной аккредитацией.

Как отмечает автор [5], в конечном итоге все системы сводятся к оценке качества высшего образования, несмотря на разницу в поставленных целях выполнения указанных процедур.

Аккредитация является наиболее распространённой моделью обеспечения качества образования и действенным механизмом регулирования образовательной сферы.

Анализ способов оценивания качества высшего образования в мировой практике показывает следующее. Ведущая роль отводится сегодня независимым организациям, таким как Европейская Ассоциация Университетов, Европейская Ассоциация по качеству в высшем образовании (ENQA), Европейский Консорциум по Аккредитации (European Consortium for Accreditation/ECA), Международная сеть агентств по обеспечению качества высшего образования (The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education/INQAAHE), а также национальным агентствам и ассоциациям, университетов и министерствам [5].

Большинство национальных аккредитационных структур строят свою деятельность на принципах:

- независимости от государства и образовательной организации и привлечении внешних экспертов;
- первичной оценки самих образовательных организаций или программ;
- публикации отчётов.

В большинстве стран функционируют независимые национальные органы по оценке и аккредитации учебных заведений и программ. На сегодняшний день экспертные оценки национальных агентств по обеспечению качества приняты в 47 странах [5].

Актуальность. В системе образования Донецкой Народной Республики формируются образовательные реалии, способные отвечать на запросы современности удовлетворять требованиям всех заинтересованных участников рынка образовательных услуг, необходимости развития образовательной инфраструктуры и способствовать интеграции образовательной системы Республики в образовательное пространство Российской Федерации. Следовательно, неизбежны изменения и в системе управления образованием, включая и внутреннее управление образовательной организацией, и государственное управление на всех уровнях, и общественное управление.

Эти и многие другие значимые изменения требуют научно-практического осмысления, внимательного изучения опыта реализации и формирования предложений по совершенствованию закреплённых законодательством подходов к лицензированию и государственной аккредитации как элементам механизма государственного регулирования в сфере образовательной деятельности. Важным является применение общественной и профессионально-общественной аккредитации как элементов независимого оценивания качества образования.

Таким образом, исследование актуально и имеет определённое значение для разрешения существенных вопросов, связанных с изучением механизма государственного регулирования в сфере образования.

Целью работы является анализ мировой практики государственного регулирования образовательной деятельности.

Изложение основного материала. В странах европейского содружества активно формируется оптимальная модель управления образованием, в которой чётко распределяются компетенции, полномочия и ответственность всех субъектов образовательной политики и, прежде всего, органов местного самоуправления, региональных и центральных управленческих структур.

Механизмы государственного регулирования образовательной деятельности в Великобритании, Германии, Польше, где функционирует устоявшаяся система управления образованием, как видно из табл. 1, даёт стабильно высокие результаты и позволяет удерживать ведущие позиции в Международных рейтингах национальных систем образования на протяжении многих лет.

Таблица 1

Динамика рейтинга национальных систем образования Великобритании, Германии, Польши (по данным [6])

Страна	Итоговый индекс, %				Место в международном рейтинге			
	2012 г.	2014 г.	2016 г.	2019 г.	2012 г.	2014 г.	2016 г.	2019 г.
Великобритания	77	79,2	84,8	84,5	9	8	4	3
Германия	69	71,1	70,3	69,6	17	14	16	16
Польша	56	50,8	50,8	52,2	27	31	32	31

Система управления образованием в этих странах продуктивна, обеспечивает эффективное управление в сфере образования, что подтверждается высокими позициями образовательных учреждений этих стран в международных рейтингах высших школ.

Механизмы лицензирования и аккредитации, используемые для государственного регулирования в сфере образования в странах ОЭСР, имеют черты сходства с механизмами, применяемыми в странах СНГ. Для 41% стран ОЭСР обязательна процедура допуска (лицензирования) с получением единого обязательного документа на право осуществления образовательной деятельности [3, 7].

Допуск (государственное одобрение, лицензирование) к образовательной деятельности носит заявительный характер в 74% стран ОЭСР, разрешительный – в 18%, в 8% стран процедура отсутствует [1]. Такой допуск осуществляется лицензирующим органом: органом исполнительной власти страны, осуществляющим переданные полномочия в сфере образования, общественно-профессиональными сообществами, наделёнными данными полномочиями, частными организациями, а также в результате их совместной деятельности.

В странах ОЭСР выделяется несколько видов лицензирования: образовательной деятельности – 85% стран, образовательных программ – 9% стран, образовательной организации – 6% стран. Допуск к осуществлению образовательной деятельности для всех образовательных организаций (и государственных, и частных) характерен для 59% стран.

Получение допуска к осуществлению образовательной деятельности только частными образовательными организациями характерно для 18% стран ОЭСР, в том числе Великобритании.

В некоторых странах действует уведомительный порядок образовательной деятельности – достаточно регистрации юридического лица, в то время как качество образования определяется общественной аккредитацией и рейтингованием. Например, такая система регистрации используется в Польше.

В большинстве стран преобладает государственная аккредитация. Однако сегодня для аккредитации всё чаще привлекаются результаты исследований независимых организаций, которые также финансируются из государственного бюджета.

Сравним некоторые особенности систем управления образованием Великобритании, Германии и Польши. В соответствии с законодательством Великобритании, деятельность образовательных организаций осуществляется только после получения соответствующего разрешения. Все высшие учебные учреждения должны быть внесены в реестр учебных заведений Великобритании. В табл. 2 приведены основные законодательные акты по вопросам регулирования в сфере образования.

Реформа образования в Великобритании началась с Закона о реформе образования 1988 г. Позднее, Законом об образовании 1994 г. был создан отдельный орган, который занимался финансированием и регулированием работы сектора образования – Агентство по подготовке учителей, которое осуществляет механизм регулирования качества образования [12]. Деятельность средней школы и дошкольных учреждений регламентируется положениями Закона об образовании Великобритании (2011 г.).

Основным нормативным правовым документом для высшей школы является Закон о высшем образовании и исследованиях (2017 г.). Вместе с тем, на территории Великобритании действуют все законы прошлых лет. Например, деятельность Кембриджского университета и Оксфордского университета, которые имеют глубокие исторические корни, также базируется на Законе об университетах Оксфорда и Кембриджа 1877 г., 1923 г. и всех последующих. Самостоятельность в законодательстве по вопросам образования имеют отдельные территории Великобритании: Северная Ирландия и Шотландия используют собственные законы, которые не противоречат общим.

Таблица 2

Нормативные правовые акты по вопросам регулирования образовательной деятельности, Великобритания, Германия, Польша (составлено авторами по данным [9-11])

Нормативный правовой акт	Сфера регулирования
Великобритания	
Закон о реформе образования Великобритании, 1988 г.	Провозглашает реформу образовательной системы, улучшение качества образования на всех уровнях, повышение стандартов обучения; расширяет свободы выбора образования; определяет направления реформы структуры образовательной системы, типы образовательных организаций; определяет полномочия общественности на право выбора направления обучения, утверждения всей структуры образования, участия в управлении образованием; устанавливает структуру управления образованием
Закон об образовании Великобритании, 2011 г.	Закрепляет полномочия центральных органов управления образования по ответственности в системе обучения, установлению общенациональных образовательных стандартов и право Правительства определять государственные требования к содержанию педагогического процесса; устанавливает единый учебный план для учеников от 5 до 16 лет всех государственных школ, устанавливает единые требования для всех школ в Англии, поддерживаемых местными властями
Закон о высшем образовании и исследованиях, 2017 г.	Регулирует деятельность высшей школы; устанавливает требования к функционированию высшей школы, требования к выпускникам, определяет взаимоотношения в системе профессионального образования
Федеративная Республика Германия	
Национальная стратегия обучения (NWS)	Устанавливает взаимодействие между Федеральным министерством образования и исследований и Федеральным министерством труда и социальных дел; цель – содействовать дальнейшему профессиональному обучению и обучению на протяжении всей жизни, обеспечить равные возможности для всех людей в мире труда
Закон о профессиональном обучении, 2020 г. (Berufsbildungsgesetz – BBiG)	Регулирует отношения в сфере профессионального обучения, устанавливает требования к качеству профессионального образования, условиям подготовки; расширяет возможности обучения для молодых людей независимо от их социального или регионального происхождения
Закон об университетской структуре, 1999 г. (изм. 2019 г., Федеральный вестник законов I 2019,40)	Устанавливает основные принципы университетского образования, требования к организации учебного процесса, правила приёма в университеты; определяет основные цели, правовой статус вуза, условия государственного признания; ст.70 определяет требования к учебным заведениям, которые не являются государственными университетами в соответствии с законодательством штата, могут получить статус государственного университета

Польская Республика	
Закон об образовании, 2016 г., (журнал законов 2017, п. 59)	Устанавливает новую структуру образования по уровням, типы образовательных организаций, вопросы регулирования взаимоотношений в системе образования на всех уровнях, определяет разделение полномочий между управляющими системами, ст. 168 устанавливает требования и порядок получения разрешения на создание частной школы
Закон о высшем образовании и науке, 2018 г. (журнал законов 2018, п. 1668)	Обеспечивает устойчивое развитие академических центров по всей стране; определяет миссию университетов, основные принципы работы, типы образовательных учреждений, их организационную структуру; определяет условия создания и функционирования федераций университетов, научных и производственных организаций; предусматривает расширение автономии университетов; ст. 15 устанавливает, что по заявке университета статус университета определяется Министерством

На территории Англии и Уэльса действуют общие законы Великобритании. Законодательно закреплено, что создание образовательных организаций на территории Великобритании возможно только после подписания соответствующего распоряжения государственного секретаря. В табл. 3 для сравнения приведены основные органы, регулирующие сферу образовательной деятельности в Великобритании, Германии и Польше.

Таблица 3

Сравнительная характеристика государственного регулирования образовательной деятельности,

Великобритания, Германия, Польша (составлено авторами по данным [8-10])

Показатель	Великобритания	Германия	Польша
Органы управления образованием: – на государственном уровне	– Генеральный секретарь Кабинета – Министр образования; – Министерство образования; – исполнительные агентства в структуре Министерства.	– Федеральное министерство образования и исследований; – постоянная конференция министров образования федеральных Земель.	– Министерство национального образования; – Министерство науки и высшего образования.
– на региональном уровне	Местные муниципалитеты	Министерства образования и культур земель (16)	Местные департаменты воеводств
Контрольно-надзорные органы	– Управление квалификаций и экзаменов (Ofqual); – Управление стандартов образования, услуг и навыков для детей (Ofsted); – Королевская инспекция	Министерства земель, в компетенции которых находится сфера образования	Кураторы просвещения, инспекторы
Органы независимого	– Агентство обеспечения качества (QAA);	– Аккредитационный совет ФРГ (ASIIN); – независимые агентства на	– Польский комитет по аккредитации

оценивания	– The Open University Validation Services (OUVS)	территории отдельных земель	(ПКА)
Механизм лицензирования	Регистрация при создании образовательной организации с последующим контролем, для частных – обязательная процедура допуска	Получение одобрения при создании частной образовательной организации (необходимо для приравнивания к государственным)	Регистрация при создании для всех, для частных – обязательное лицензирование

В Великобритании действует ряд государственных органов, ответственных за образование. Управление сферой образования централизовано. Общее руководство образовательной системой Великобритании осуществляет генеральный секретарь по вопросам образования Кабинета Министров, который является Министром образования. Министерство состоит из министров, которые отвечают за определённые сферы образования.

В состав Министерства образования входит 23 структурных подразделения (министерские и неминистерские агентства, департаменты, инспекции), которые исполняют определённые функции. В системе государственного регулирования образования функционируют неминистерские органы контроля, которые подчиняются непосредственно Кабинету:

- Управление квалификаций и экзаменов (Ofqual) регулирует квалификацию, экзамены и оценки в Англии;

- Управление стандартов образования, услуг и навыков для детей (Ofsted) проверяет услуги, обеспечивающие образование и навыки для учащихся всех возрастов.

Департаменты образования не контролируют деятельность отдельных учебных заведений. Непосредственный контроль деятельности учебных заведений систем школьного и дальнейшего образования осуществляется местными органами образования. Деятельность школ регламентирована достаточно подробно.

Они должны быть зарегистрированы в реестре независимых школ, который ведётся госсекретарём, и проходить инспектирование на соответствие требованиям качества образования, духовного, морального, социального и культурного развития обучающихся, их здоровья и безопасности, адекватности педагогических работников, помещений для обучения и проживания, предоставления информации и порядка рассмотрения жалоб.

Деятельность незарегистрированных независимых школ является уголовно наказуемой и влечёт наложение штрафа или лишение свободы. Регламентируется содержание образовательной деятельности. Законодательное руководство «Национальная учебная программа в Великобритании: рамки для основных этапов с 1 по 4» определяет программы обучения и цели успеваемости по всем предметам на всех четырёх ключевых этапах, устанавливает единые требования для всех школ, поддерживаемых местными властями. Соответствие образовательной деятельности этим требованиям проверяется в ходе инспекций, и представляет собой аналог лицензионных условий. Деятельность высших образовательных учреждений регламентируется документами Министра образования и контролируется Королевской

инспекцией. В Великобритании высшие учебные заведения проходят обязательную государственную аккредитацию на соответствие статуса.

Анализ показал, что характерной особенностью системы образования в Великобритании является преобладание государственного сектора – регулирование системы образования, включая все механизмы, находится под контролем государства. В последние десятилетия влияние государства на развитие образования ещё более возросло, что связано с необходимостью его финансирования. В настоящее время государство финансирует 80% текущих и 90% капитальных расходов университетов.

Министр образования и департаменты, которые вырабатывают общенациональные стандарты, рекомендации, инспектируют учебные заведения, субсидируют до 60% школьного бюджета. Значительные права имеют муниципалитеты. Они финансируют остальные 40% общественных затрат на школы [11].

В Великобритании создана многоступенчатая система аккредитации университетов и их образовательных программ при главенствующей роли правительственной организации Quality Assurance Agency (QAA). QAA – правительственное агентство, отвечает за мониторинг и оценку качества образования, выполняет функции ведущей организации по обеспечению качества реализации образовательных услуг высшего образования во всей стране.

Существует и большое количество независимых агентств. Ряд британских вузов проводит оценку образовательных программ других учебных заведений по согласованным с критериями QAA. Например, в 1992 году создан The Open University Validation Services (OUVS), который занимается аккредитацией образовательных учреждений и валидацией (ратификацией) образовательных программ, в том числе за пределами Великобритании [12, 13].

Требованиями OUVS для аккредитации образовательных учреждений являются следующие: создание соответствующей образовательной среды; независимость в реализации образовательных программ; эффективная организация академической активности; эффективная система обеспечения качества; наличие интеллектуальной собственности; открытость для внешних рекомендаций; финансовая безопасность. Основными методами оценивания являются оценка, аккредитация, аудит и ранжирование [5].

В Германии преобладает децентрализованная система управления в области образования – это сложный механизм взаимодействия федерации, земель и местных органов власти. В отличие от Великобритании, где руководство осуществляется одним Министерством образования, в Германии общее руководство образованием на федеральном уровне осуществляет Федеральное министерство образования и исследований. При этом в каждой Земле есть профильное Министерство образования и культуры, которое регулирует деятельность территориальных образовательных организаций. Земельные Министерства руководствуются общими федеральными законодательными актами. Вместе с тем на территории каждой Земли действуют собственные законы об обязательном школьном образовании, о высшей школе, а также ряд других документов, которые регламентируют деятельность образовательных организаций. Государственные образовательные организации создаются и контролируются Министерствами образования и культуры Земель.

Федеральное министерство образования и исследований занимается общими вопросами, связанными с системой образования на национальном и международном уровнях. Оно выполняет в основном принципиальные и координирующие задачи, устанавливает правила для внешкольного

профессионального обучения и дальнейшего образования (повышения квалификации), обеспечивает финансирование (совместно с Землями) законодательства по содействию образованию. Министр образования и исследований осуществляет общее руководство в соответствии с политической линией федерального канцлера. Министерство через своего представителя – государственного секретаря – сотрудничает с профильным комитетом нижней палаты федерального парламента; вносит на рассмотрение проекты законов об образовании. Также регулирует общие основы высшей школы, создаёт и обновляет высшие учебные заведения (совместно с Землями). Министерство занимается одарёнными учащимися, содействует обмену школьниками, студентами, лицами, повышающими квалификацию, и учёными с другими странами, а также исследованиям в области образования и профобразования [10].

Руководящими органами системы образования Германии являются Постоянная конференция министров образования и культуры земель и Конференция ректоров учебных заведений Германии, принимающая участие в решении наиболее важных проблем высшей школы [14].

В состав Постоянной конференции министров образования федеральных земель Федеративной Республики Германии входят министры и сенаторы федеральных земель, отвечающие за образование, университеты и исследования, а также за культурные вопросы. К компетенции земель отнесены вопросы организации высшего образования, определения его основных принципов и целей. Органы управления образованием в разных землях Германии представлены в различных организационных формах. Чаще всего структурно они имеют три иерархических уровня: верхний (земельное министерство образования), средний (районные управления) и нижний (местные школьные администрации).

В компетенцию Правительства земель входит правовой надзор за деятельностью высших учебных заведений, контроль использования бюджетных средств, выполнения уставов вузов, правовой надзор, материальное и кадровое обеспечение. Земельные парламенты (ландтаги) и Правительства вырабатывают с учётом местных условий основные направления политики в области высшего образования, создают необходимые условия для деятельности вузов, выделяют средства на их финансирование.

В Германии право создавать частные школы гарантировано статьёй 7 Основного закона (конституции) ФРГ. Это право не является абсолютным: для того, чтобы посещение частной школы приравнивалось к получению обязательного общего образования, школа должна получить одобрение государства (независимо от необходимости в государственном финансировании). Одобрение выдаётся, если частная школа не уступает государственным школам в плане их образовательных целей, условий осуществления образовательного процесса, профессиональной подготовки их преподавательского состава. После выдачи частной школе одобрения образовательной деятельности государственные органы управления образованием ответственны за отслеживание соответствия образовательной деятельности этой школы государственным стандартам.

Аккредитацию высшей школы проводит Аккредитационный совет ФРГ ASIIN. Центр ASIIN специализированный в вопросах проверки и сертификации образовательных программ бакалавриата и магистратуры, в области интернациональной или европейской кооперации, а также при подготовке учителей. В Германии распространена институциональная и программная

аккредитация, международная аккредитация. Широко распространена система общественной аккредитации, рейтингования.

Вместе с тем в ФРГ действует целый ряд независимых агентств, таких как: ACQUIN – Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества, Байройт; ANPGS – агентство по аккредитации для изучения программ в области здравоохранения и социальных наук, Фрайбург; AQAS – Агентство по обеспечению качества с помощью аккредитации исследовательских программ, Кельн; ASIIN eB – агентство по специализированной аккредитации ступенчатых программ в области инженерии, Дюссельдорф; EVALAG – Агентство оценивания Баден-Вюртемберг, Мангейм; FIBAA – Фонд международной аккредитации бизнес-администрирования, Бонн; GAC – Немецкий совет по аккредитации, Бонн; Zeva – Центральное агентство по оценке и аккредитации, Ганновер, и ряд других [5].

Единый государственный контроль профессионального обучения практически отсутствует. Профессиональная подготовка в стране осуществляется под контролем предпринимателей, а государство определяет лишь наиболее общие основы профессионального образования. Фактически оно находится в компетенции двух юридических лиц: государства, через торгово-промышленные палаты и земельных органов власти, через Министерства образования и культуры земель [14].

В Польше в последние годы проводится децентрализация системы управления образованием, руководство образовательной системой Польской Республики осуществляет два министерства.

Органом исполнительной власти, который проводит политику государства в области науки и высшего образования, является Министерство науки и высшего образования Польши. К его функциям относятся:

- поддержка университетов, которые являются автономными в соответствии с Конституцией, и могут создавать свои собственные учебные программы, сотрудничать с правительствами, местными предприятиями и научно-производственными объединениями;

- планирование и распределение ресурсов на науку среди научно-общественных организаций, таких как Национальный научный центр и Национальный центр научных исследований и развития;

- финансирование исследований, одобренных Комитетом по оценке исследований.

Министерство национального образования Польши – орган исполнительной власти, который реализует политику государства в области школьного образования. Основные управленческие функции переданы в Польше территориальным органам самоуправления.

Управление образованием на уровне страны осуществляет Министр народного образования Польши. Он координирует и реализует образовательную политику государства, сотрудничает в этой области с воеводами и другими организационными единицами, ответственными за функционирование системы образования на местах, контролирует деятельность школьных кураторов, утверждает образовательные стандарты и другие документы, регламентирующие организацию учебного процесса.

Из анализа законодательства Польской Республики в сфере образования видно, что реформа образования в Польше началась со вступления в силу Закона об образовании (2016 г.) и Закона о высшем образовании и науке (2018 г.). Законом об образовании (2016 г.) определены этапы перехода на новую систему образования. Он устанавливает новую структуру образования по уровням, типы образовательных организаций, вопросы регулирования взаимоотношений в системе образования на всех уровнях, определяет

разделение полномочий между управляющими системами: от Министра, кураторов просвещения в воеводствах до школьной администрации и родительской общественности, структуру и сроки обучения на всех уровнях образования. Специальный раздел устанавливает требования к негосударственным школам – юридические и физические лица могут создавать школы и негосударственные учреждения после регистрации, которые ведёт местное правительственное учреждение, которое курирует государственные школы и учреждения, требования и порядок получения разрешения.

Закон о высшем образовании и науке (2018 г.) – это конституция науки для системы высшего образования и науки в Польше, предусматривает расширение автономии университетов, создание поля для междисциплинарных исследований и преподавания, объединение потенциала научных дисциплин. Законом определён порядок установления статуса вуза.

Реформа также предлагает новые решения в системе профессионального образования, тесно связанные с рынком труда, изменения в организации и работе школ и учебных заведений, устойчивое развитие высшего образования в Польше, сохранение традиции академической свободы.

Региональный уровень управления образованием в Польше соответствует уровню воеводства, в котором управление образованием осуществляют кураторы просвещения – чиновники региональной государственной администрации, возглавляющие школьные куратории – самостоятельные организационные бюджетные единицы на территории воеводства [10]. Кураторы определяют организационную структуру и принципы функционирования куратории, координируют её работу на уровне воеводства, осуществляют контроль над реализацией бюджета, несут ответственность за кадровую политику.

Агентство по контролю качества – независимый аккредитационный орган, который установлен Законом Польской Республики «О высшем образовании». Польский комитет по аккредитации в Варшаве (ПКА) является членом ЭКА, ENQA, INQAАНЕ, зарегистрирован в международной системе EQAR. ПКА заключил соглашения о взаимном признании квалификаций с Советом инженеров Австрии, Советом по аккредитации Франции и Нидерландов – Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), а также с ANECA и договор о сотрудничестве с SKVC и ANQA. ПКА финансируется из государственного бюджета.

ПКА выполняет программную и институциональную оценку, а также даёт заключения по заявкам на создание новых высших учебных заведений, расширение разрешений на установку непубличных институтов, а также по созданию новых образовательных программ для высших учебных заведений.

Как видно из анализа систем регулирования в сфере образования Великобритании, Германии и Польши, наблюдается устойчивая тенденция перехода от централизации к децентрализации управления образовательной системой. Актуальным остаётся нахождение правильного соотношения между централизацией и децентрализацией, между национальными целями и региональными или местными интересами. Функция надзора сохраняется за государством, и должна быть унифицирована на территории всей страны, должны быть определены единые требования, инструментарий и механизмы государственного регулирования образовательной системы, выявлены возможности развития учебного заведения с учётом различных уровней требований.

Важным показателем в исследовании эффективности образовательной системы являются расходы на образование и стоимость образования в разных

странах. На диаграмме рис. 1 представлена динамика государственных расходов на образование и ВВП в Германии, Великобритании, Польше за период с 2012 по 2019 гг.

Как видно из диаграммы на рис. 1, стабильный рост ВВП и постоянный коэффициент государственных расходов на образование позволяет этим странам на протяжении многих лет удерживать лидирующие позиции в рейтинге национальных образовательных систем и поддерживать их позицию в рейтинге результативности и эффективности систем образования.

Рис. 1. Динамика ВВП, государственных расходов на образование, Великобритания, Германия, Польша, 2012, 2014, 2016, 2019 гг., млрд долл., % от ВВП (составлено авторами по данным [15])

Динамика государственных расходов на одного обучающегося (в % ВВП на душу населения) и ВВП на душу населения в тот же период времени, представленная на рис. 2, подтверждает эту гипотезу.

Стабильный рост ВВП на душу населения с 2012 г. позволил Великобритании, Германии, Польше снизить коэффициент расходов на одного обучающегося. Это свидетельствует также о стабильности образовательных систем. Существенно повысился в Германии, Великобритании и Польше показатель занятости населения по образованию. Из данных [15] следует, что в рассматриваемый период в Великобритании, Германии общий уровень безработицы снизился, уменьшился и уровень безработицы по образованию. Это свидетельствует о качестве подготовки специалистов. Также важным фактором в повышении занятости по образованию является ориентация профессионального образования на заказчика.

Так, например, реформа образовательной системы Польши предполагает создание ассоциаций университетов с научными институтами, производственными предприятиями для объединения учебного процесса в направлении целевой подготовки специалистов, усилении практической части подготовки специалистов, что указано и в Законе о высшем образовании и науке (2018 г.).

Финансирование образовательной системы Германии, Польши, Франции осуществляется преимущественно за счёт государственных средств. В Великобритании отношение государственных к негосударственным расходам ниже, но в целом на эффективности системы образования это не отражается.

Рис. 2. Динамика ВВП на душу населения, государственных расходов на одного обучающегося, Великобритания, Германия, Польша, 2012, 2014, 2016, 2018 гг., долл., % от ВВП на душу населения (составлено авторами по данным [15])

Выводы. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что действующий механизм государственного регулирования в рассмотренных странах даёт стабильные результаты, которые подтверждаются высокими показателями эффективности системы образования. Образовательные системы Великобритании, Германии, Польши имеют устойчивые тенденции к децентрализации. Высокая эффективность и стабильность национальных систем образования Великобритании, Германии подтверждаются высокими показателями мониторинговых исследований международных организаций, высокими оценками деятельности образовательных организаций независимыми агентствами по оценке качества образования. Реализуемые мероприятия по оптимизации образовательной системы Польши в последние годы подтверждаются ростом позиций национальной образовательной системы в рейтингах.

Таким образом, в мировой практике государственного регулирования образовательных систем выделяются следующие особенности:

- изменение условий функционирования и развития системы образования неизбежно ведёт к изменению самих образовательных систем и необходимости переосмысления места и роли управления образовательными системами, государственного регулирования образовательной деятельности, определения путей дальнейшего совершенствования механизмов лицензирования и аккредитации, их изменение применительно к современным тенденциям развития сферы образования;

- совершенствование системы оценки должно содержать два основных принципа: первый – на всех уровнях образования система аккредитационной оценки развивается как государственная функция, где государство выступает организатором экспертизы, и второй – государство создаёт условия для развития независимой оценки (в том числе общественной, общественно-профессиональной);

- внедрение механизма финансового обеспечения образовательных организаций максимально адаптированного к рыночным условиям, ориентированного на цели и задачи управления качеством образования;

– совершенствование нормативной правовой базы становления и развития системы лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности как элементов государственного регулирования в силу специфичности сферы образовательных услуг, которая обусловлена не только социально-политическими и экономическими изменениями в стране, но и содержательными изменениями.

Список использованных источников

1. Международные практики применения механизмов лицензирования и аккредитации, используемые для государственного регулирования в сфере образования: бюллетень о сфере образования, март 2015. – 25 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ac.gov.ru/publications/4411/>
2. Викторов В.Г. Лицензирование заведений образования в системе управления качеством / В.Г. Викторов. – К.: Нова парадигма, 2005. – № 42. – С. 70-82.
3. Клым Б.И. Сравнительный анализ основ лицензирования профессиональных учебных заведений на Украине и в России. Мировой опыт / Б.И. Клым // Молодой учёный. – 2014. – № 11. – С. 386-389.
4. Лицензирование частных школ. Административная юстиция в новых европейских демократиях / под ред.: Д.Дж. Галлиган, Р.Х. Ланган, К.С. Никандру. – К.: «Арт ЭК»; Будапешт: OSI/COLPI. – С. 51-115.
5. Свижевская С.А. Методы внедрения условия транспарентности информации при оценке качества высшего образования / С.А. Свижевская // Современные научные исследования и инновации. – М.: 2014. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2014/02/31319>.
6. Институт статистики ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.uis.unesco.org/Education/>
7. Броки В. Дуальная система образования в Федеративной Республике Германии / В. Броки, Бад. Хоннеф. – Кёльн: Druckpartner E. Moser, 1991. – 36 с.
8. Парламент Великобритании. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://services.parliament.uk/bills>.
9. Постоянная Конференция Министров Культур Земель Федеративной Республики Германии. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kmk.org/kmk/>.
10. Правительство Польской Республики. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dziennikustaw.gov.pl/>.
11. Новикова Ю.Б. Реформы педагогического образования в Великобритании (1990-2005) / Ю.Б. Новикова // Высшее образование сегодня. Мировые тенденции. – 2013. – № 11. – С. 37-40.
12. Стандарты и рекомендации по обеспечению качества в Европейском пространстве высшего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.enqa.eu/files/ESG%20Ukrainian.pdf> 2015.
13. Гришанков Д.Э. Глобальный рейтинг университетов: взгляд из России / Д.Э. Гришанков // Государственная служба. – 2018. – № 5 (115). – С. 84-90.
14. Аветисян М.Б. Сравнительный анализ управления системами высшего образования Германии и Испании / М.Б. Аветисян // Вестник Черкасского университета. – 2018. – Вып. № 5. – С. 3-7.
15. Статистический сборник НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.hse.ru/primarydata/>.